
PERIOD OF SENSITIVITY AND HIGH QUALITY OF MEDICINAL PLANTS

Olimova Nargiz¹

Baratova Zarina²

Jizzakh Polytechnic Institute

KEYWORDS

Medicinal plants, seeds, fruits, buds, perennials, shrubs

ABSTRACT

The period of effectiveness and high quality of medicinal plants corresponds to the beginning and end of the period of flowering and germination of plants. At this time, the above-ground masses of plants are collected.

2181-2675/© 2023 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.8002396

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Assistant of Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan (razabbekovanargiz@gmail.com)

² Student of Jizzakh Polytechnic Institute, Uzbekistan (zarinabaratova263@gmail.com)

ПЕРИОД ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ЦЕЛЕБНЫХ РАСТЕНИЙ

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Лекарственные растения,
семена, плоды, почки,
многолетники,
кустарники

ANNOTATSIYA/АННОТАЦИЯ

Период эффективности и высокого качества лекарственных растений соответствует началу и концу периода цветения и всходов растений. В это время собирают надземные массы растений.

Использование целебных трав в качестве лекарства — очень древний обычай, история которого начинается с становления человека. Травы, ветки, листья, плоды, семена, луковицы, клубни, корни различных окружающих растений употреблялись в пищу и использовались для различных целей.

Таким образом постепенно собирали сведения о лечебных свойствах растений. Особенно народы Древней Греции, Китая, Аравии, Средней Азии и Западной Европы использовали лекарственные растения вместо лекарств.

Эффективность лекарственных растений зависит не только от количества биологически активных веществ и соединений различного сложного строения, но и в значительной степени от их качества. [1]

Когда семена и плоды полностью созреют, корни, корневища и клубни собирают в конце вегетационного периода (то есть до того, как растение перейдет в состояние покоя) или ранней весной. Почки собирают во время бутонизации, непосредственно перед тем, как они будут готовы к росту, то есть ранней весной. Если сорвать бутоны после того, как они начали расти, препарат теряет свои лечебные свойства.

Подбирать их нужно очень тщательно. Кору добывают из двухлетнего здорового, без болезней растения кинг-шабба. В начале самого сильного сокодвижения, то есть в период хорошего набухания почек, отделяется кожура. В этом случае, помимо легкого и быстрого отделения кожи, это соответствует времени, когда сила действия экологически активных веществ высока.

Листья собирают, когда растение полностью расцветает. Собираемый лист должен быть здоровым, без болезней и насекомых. Можно собрать треть листа растения. При отрывании листа необходимо двигать лезвием сверху вниз и обрывать лист лентой. Собранные листья быстро доставляются на участок сушки и сушатся. Листья, подготовленные для сырья, должны быть хорошо просушены, не обесцвечиваться и сохранять свой неповторимый запах. [2]

Цветы собирают в конце периода бутонизации и в начале раскрытия. В это время лепестки сорванных цветков не сильно опадают, цвет готового сырья почти не

меняется, сохраняется запах.

Цветки трав собирают ножницами, острым ножом, ножницами для винограда, а цветки деревьев и кустарников - проволочными крючками. Собранные на сырье цветы должны быть здоровыми, не больными, не изъеденными насекомыми, не помятыми. Собранные цветы приносят на сушку в корзинах или сушат на брезенте в помещении. Если есть постоянные участки, их необходимо заасфальтировать, высушиваемое сырье не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В противном случае качество продукта ухудшится, сырье полностью изменит свой цвет, и оно почти потеряет свою эффективность. Если надземные органы растений, т. е. стебель, ветка, лист и цветки, собирают вместе, период сбора семян соответствует времени цветения.

Острый нож, ножницы для винограда и ножницы используются для сбора надземных органов растений. Многолетние травы и кустарники следует срезать на 7-8 см выше основания, а не от основания. Подготовленное к сушке сырье сушат в затененных местах, на специальных площадках, в помещениях и на верандах. Разложите их и переворачивайте 2- 3 раза в день. Двери и окна помещений должны быть открыты и проветрены.

Для того, чтобы узнать, достаточно ли сухое сырье, его стебель сгибают, если стебель ломается и листья осыпаются при растирании между пальцами, то оно считается достаточно сухим, высушенное растение должно собирать сырье в одном месте и не допускать его поломки и дробления. Готовое сырье должно быть светло-зеленого цвета, иметь специфический запах, влажность не должна превышать 12-13%. Плоды и семена собирают несколько раз в зависимости от степени зрелости.

Семена некоторых растений лопаются сразу после созревания, что приводит к снижению урожая. Чтобы этого не произошло, высаживайте семена этой категории, когда они еще не созрели или когда они побуреют. Семена луковичных растений собирают вместе с луковицей, связывают в небольшие пучки, а затем сушат в тени или на специальных площадках, сухие цветки и семена очищают.

Ягоды собирают только хорошо созревшими, утром и вечером при ясном воздухе. Его не собирают, когда погода слишком жаркая. Сорванные плоды быстро портятся в жаркий день. Собирая их, вы должны быть осторожны, чтобы не раздавить их. Фрукты собирают в корзины. Через каждые 5 см кладут листья растений или веточки барры, а на них снова собирают плоды.

Плоды и семена не смешивать, растительные остатки, больные плоды отделять. Корни, ризомы и почки заготавливают после полного созревания семян и плодов растения, в конце вегетационного периода, т.е. в период зимнего покоя. Иногда ранней весной растение выкапывают до начала вегетации. Острые шила, мотыги и лопаты используются для извлечения корней, корневищ и клубней.

Выёмочные работы следует проводить до того, как надземные органы растения будут полностью сломаны или исчезнут. Выкопанные корни, корневища и

клубни отделяют от почвы, укладывают в корзины и промывают проточной водой. После слива его сушат в специальных сушильных камерах. Следует отметить, что выкапывать подземные органы цветковых растений категорически запрещено.

В заключение можно сказать, что не сбор лекарственных растений в указанные сроки, несоблюдение правил подготовки и сушки сырья отрицательно сказывается на качестве заготавливаемого сырья, изменении количества и качества биологически активных веществ, вещества по своему содержанию. Лекарства, приготовленные из них, не будут иметь достаточной эффективности.

Использованная литература:

1. Б. Ё. Тохтаев, Э. Ахмедов. Выращивание и выращивание лекарственных растений. «Образ» 2021
2. Абу Али Ибн Сина /Авиценна/. Канон врачебной науки. Ташкент, 1954. Кн. 1. 546 с. 1956. Кн.2. с., 310-537. 3. Агаханянц О.
3. О поясных рядах аридных горных стран. /Изв.АН. Тадж. ССР. ОТД. биолог. 1963. 1.С. 14-19. 4. Агаханянц О.З. Аридные горы СССР / Природа и географические модели флорогенеза. М. МКСЛ, 1971.270 с.
4. Alieva R., Olimova N. Improving the efficiency of dust collectors and modernization of the aspiration system in cotton cleaning plants //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012107.